

Олексій Наливайко

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
nalyvaiko@karazin.ua, <https://orcid.org/0000-0002-7094-1047>

Ганна Михайліченко

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
xa12750619@student.karazin.ua, <https://orcid.org/0000-0003-2441-0613>

Ольга Чернорук

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
xa12750622@student.karazin.ua, <https://orcid.org/0000-0003-1956-6250>

Oleksii Nalyvaiko

V. N. Karazin Kharkiv National University,
nalyvaiko@karazin.ua, <https://orcid.org/0000-0002-7094-1047>

Hanna Mikhailichenko

V. N. Karazin Kharkiv National University ,
xa12750619@student.karazin.ua, <https://orcid.org/0000-0003-2441-0613>

Olha Chernoruk

V. N. Karazin Kharkiv National University ,
xa12750622@student.karazin.ua, <https://orcid.org/0000-0003-1956-6250>

**ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ НАВЧАННЯ МОВИ У
КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
AREA STUDIES ASPECT OF TEACHING ENGLISH IN THE CONTEXT
OF MODERN TECHNOLOGIES**

Анотація. У роботі висвітлено поняття лінгвокраїнознавства, роль цього аспекту в процесі вивчення іноземної мови. Запропоновані можливості використання інноваційних технологій для навчання лінгвокраїнознавству.

Ключові слова: лінгвокраїнознавство, іноземна мова, сучасні технології навчання.

Abstract. The article is focused on area studies' definition, and the importance of this aspect in learning foreign languages. Also possibilities of using modern technologies for teaching area studies are represented.

Keywords: area studies, foreign language, modern teaching technologies.

Актуальність дослідження обумовлена малим застосуванням лінгвокраїнознавчого аспекту у вивченні іноземних мов. Необхідність застосування цифрових технологій у навчанні, у тому числі через пандемію COVID-19.

Метою нашого дослідження є визначення поняття “лінгвокраїнознавство” як аспекту навчання іноземної мови та окреслення його значущості для вивчення різних мов, крім того окреслити можливі шляхи застосування сучасних технологій для навчання лінгвокраїнознавству.

Лінгвокраїнознавство як наука. Лінгвокраїнознавство як навчальний аспект традиційно був частиною європейської освітньої системи, який згодом став набирати популярність у США після початку Другої світової війни. Згодом у 50-тих роках ХХ століття у багатьох азіатських університетах почали звертати увагу на цей аспект. Відтоді лінгвокраїнознавство стало вагомим

частиною процесу вивчення мови, її реалій та культурно-історичних особливостей народу, який є її носієм [1].

На нашу думку, в українських університетах приділяють недостатню увагу лінгвокраїнознавчому аспекту. Наразі із розвитком сучасних технологій навчання даному аспекту стає дедалі легшим та цікавішим. Оскільки через пандемію COVID-19 прискорюється розвиток нових технологій для навчання у вітчизняних університетах, ми в даній статті хочемо окреслити значущість лінгвокраїнознавства та запропонувати варіанти застосування сучасних технологій для навчання цьому аспекту вивчення іноземних мов.

Лінгвокраїнознавство – розділ науки про мову, який включає в себе навчання мови та подає певні відомості про країну, де вона є засобом спілкування [2, с. 115].

В основі лінгвокраїнознавства лежать п'ять методологічних принципів:

1. перший принцип полягає у суспільній природі мови, яка постає як можливість нової дійсності. Єдність мови і національної культури реалізується у ряді функцій, три з них є найважливішими для лінгвокраїнознавства: комунікативна функція, культуроносна та накопичувальна;

2. другий принцип – це засвоєння національної культури, істотних фактів, норм і цінностей іншої культури;

3. третій принцип утілює формування позитивного ставлення до народу-носія мови, адже вивчення мов починається з метою зближення народів;

4. четвертий принцип полягає у цілісності і гомогенності мовного навчального процесу: країнознавча інформація підлягає витягу з природних форм мови і навчальних текстів, і не має привноситися ззовні;

5. п'ятий принцип також пов'язаний зі специфікою країнознавства: країнознавчий аспект викладання реалізує в навчальному процесі вторинне пізнання дійсності.

Лінгвокраїнознавство ставить за мету вивчення мовних одиниць, які найбільш яскраво відображають національні особливості культури народу-носія мови та середовище його існування [3, с. 58].

Лінгвокраїнознавство також вивчає лексичні одиниці, до яких входять назви реалій (визначення предметів та явищ, які є характерними для однієї культури і відсутні в іншій), конотативну лексику (слова, що збігаються за основним значенням, та розрізняються за культурно-історичними асоціаціями) та фонову лексику, що означає предмети та явища, котрі мають аналоги в культурі, проте розрізняються за національними особливостями. Для лінгвокраїнознавства величезний інтерес становлять також фразеологізми, у яких відображаються національні особливості історії, культури, традиційного образу життя народу. [4, с. 56].

Усього існує два підходи до навчання культури в процесі вивчення іноземної мови: лінгвокраїнознавчий та філологічний. Перший підхід ґрунтується на дисципліні, що традиційно пов'язана з вивченням будь-якої

іноземної мови. Під лінгвокраїнознавством розуміється комплексна навчальна дисципліна, що вміщує в собі різноманітні відомості фрагментарного характеру, і визначається як дисципліна в системі географічних, що займається комплексним вивченням материків, країн, великих районів, та мовознавчих наук [5].

Лінгвокраїнознавство як один із аспектів вивчення мови. За С. Ніколаєвою, лінгвокраїнознавчий аспект є одним із компонентів змісту навчання, серед яких виділяють:

- сфери спілкування, теми, ситуації;
- знання, навички та вміння мовлення;
- навчальний матеріал: мовний (фонетичний, лексичний, граматичний), мовленнєвий (тексти, діалоги та інші інформаційні матеріали) та лінгвокраїнознавчий [6, с. 22].

Лінгвокраїнознавчий навчальний матеріал вміщує у собі: тексти країнознавчого характеру, історичні довідки або тексти, ілюстративні матеріали (мапи, слайди, тематичні малюнки, аудіовізуальний контент за тематикою), різноманітні засоби масової інформації, які можна використати у навчальному процесі (преса, телебачення, кіно тощо). Усе це забезпечує можливість здійснювати спілкування в усній та писемній формах.

Такі лінгвокраїнознавчі знання, як особливості мовленнєвої та немовленнєвої (міміка, жести, що супроводжують висловлювання) поведінки носіїв мови у певних ситуаціях спілкування, впливають на успішність комунікації, оскільки формують у здобувачів освіти цілісну систему уявлень про національно-культурні особливості країни. [6, с. 23].

Вплив лінгвокраїнознавства на засвоєння знань з іноземної мови. Лінгвокраїнознавчий аспект навчання іноземній мові спрямований на розвиток соціолінгвістичної (або соціокультурної) компетенції, яка є структурним компонентом іншомовної комунікативної компетентності й передбачає знання та розуміння культурного аспекту іноземної мови [7].

Розгляд соціокультурних аспектів сприяє розширенню фонових знань мовця. Фонові знання, які безпосередньо пов'язані з особливостями культурного та історичного розвитку народу-носія мови, формують його мовну картину світу, а відтак є невід'ємним компонентом процесу вивчення іноземної мови. Як вже було зазначено, соціально-культурний фон впливає на інтерпретацію лексичного складу мови, тому його відсутність у більшості випадків унеможлиблює адекватне розуміння такого прошарку безеквівалентної лексики, як слова-реалії (згідно з визначенням С. Влахова та С. Флоріна, реаліями є ті лексичні одиниці, які називають об'єкти, що притаманні побуту, культурі та соціально-історичному розвитку певного народу і не мають еквівалентів в інших мовах [8]). Крім вищезазначеного, фонові знання також включають норми вербальної та невербальної поведінки, систему цінностей, естетичні уподобання, особливості менталітету.

Таким чином, лінгвокраїнознавчий аспект відіграє ключову роль в організації мовцем власної мовленнєвої поведінки, яка повинна адекватно відповідати загальним умовам спілкування, а також меті комунікації, ролям та соціальному статусу комунікантів відповідно до норм іншої національної спільноти [9].

Застосування технологій для вивчення лінгвокраїнознавства. Наразі застосування інноваційних технологій в контексті вивчення іноземної мови, зокрема лінгвокраїнознавчого аспекту, є актуальним питанням, оскільки в багатьох закладах вищої освіти традиційний підхід до навчання все ще залишається домінуючим.

Одним з прикладів інтегрування сучасних технологій в процес навчання лінгвокраїнознавчому аспекту є використання інтерактивної технології, яка передбачає активну та постійну взаємодію студентів під час лекцій, колективного навчання, роботу з наочними засобами, такими як малюнки, діаграми, карти, графіки, аудіо-, відео- та фотоматеріали. Активне залучення платформи YouTube та вебсервісу Карти Google (анг. Google Maps) надасть можливість здобувачам освіти візуалізувати той навчальний матеріал, який розглядається, а відтак підвищить рівень засвоєння нової інформації. Використання таких цифрових засобів комунікації, як Skype та Zoom дозволить організувати онлайн-конференції з носіями іноземної мови у форматі лекцій.

Не менш важливим є проведення семінарських занять, метою яких є не тільки систематизація отриманих знань, але й формування здатності до аналізу та синтезу, вміння висловлювати і відстоювати власну думку, вести діалог, приймати участь у дискусії. Оскільки лінгвокраїнознавчий аспект включає в себе як лінгвістичний, так і країнознавчий компоненти, доцільним є така організація семінарських занять, яка передбачає активне вживання іноземної мови під час виступів, діалогів та колективних обговорень [10].

Іншим прикладом є застосування проектної технології, що орієнтована на розвиток та практичне використання власного досвіду студентів. В основі даної технології лежить самостійна робота над певним проектом, який може бути представлений у вигляді доповіді, реферату, презентації, статті або творчого проекту тощо [11; 12].

Використання кейс-технології (англ. case study), на нашу думку, також може позитивно вплинути на процес навчання, особливо під час розгляду соціально-культурних особливостей спільноти-носія мови. В основі даної технології лежить моделювання ситуацій, максимально наближених до реальних, тому їхнє обговорення сприятиме формуванню таких патернів поведінки, які не порушують етичні та моральні норми, прийняті в іншій культурі [10].

Отже, лінгвокраїнознавчі знання, що становлять основу соціолінгвістичної, або соціокультурної компетенції, є невід'ємним компонентом міжнародної комунікації, а відтак і однією з ключових частин

процесу вивчення будь-якої іноземної мови. Аспект розглядає особливості мовленнєвої та немовленнєвої поведінки носіїв мови в певних ситуаціях спілкування, а також норми поведінки, прийняті в іншій спільноті, особливості її менталітету; надає фонові знання, які безпосередньо пов'язані з особливостями культурного та історичного розвитку народу-носія мови. Із розвитком технологій навчання лінгвокраїнознавству стає ще легшим та цікавішим, тому викладачам варто звернути увагу на вебсервіс Карти Google (анг. Google Maps) для проведення віртуальних екскурсій, платформу YouTube для перегляду відеоматеріалів соціолінгвістичного, культурного, а також історичного характеру, програмні забезпечення, наприклад Skype, Zoom та їм подібні для проведення онлайн-конференцій, лекцій та семінарів за участі іноземних викладачів та студентів, носіїв мови.

Список використаних джерел

1. Whitaker U. An Application of Area Studies to the Teaching of General Education Courses in International Relations. *International review of education*. 1959. Т. 5, № 4. С. 425-440. URL: <https://www.jstor.org/stable/3441320> (дата звернення: 02.10.2021).
2. Гапонова А. Лінгвокраїнознавство. Англomовні країни : підруч. для студентів та викл. ВНЗ. Вінниця : Нова Кн., 2005. 464 с.
3. Томахин Г. Теоретические основы лингвострановедения : монографія. Москва : Высшая шк., 1991. 116 с.
4. Мальцева Д. Страноведение через фразеологизмы. 2-ге вид. Москва : Высшая шк., 2012. 112 с.
5. Полякова С., Мамонова Л. Лінгвокраїнознавство – освіта засобами іноземної мови. URL: http://www.rusnauka.com/ESPR_2006/Philologia/10_poljakova%20s.v..doc.htm (дата звернення: 04.10.2021).
6. Холод І. Методика навчання англійської мови : навч.-метод. посіб. Візаві, 2018. 166 с.
7. Celce-Murcia M., Dornyei Z., Thurrell S. Communicative Competence: A Pedagogically Motivated Model with Content Specifications. *Issues in Applied Linguistics*. 1995. Vol. 6(2). pp. 5-35.
8. Влахов С., Флорин С. Непереваемое в переводе. 2-ге вид. Москва : Высшая шк., 1986. 416 с.
9. Дагбаева Н., Овчинникова М. Принципы формирования социолингвистической компетенции на начальном этапе языкового ВУЗа. *Вектор науки Тольяттинского государственного университета*. 2012. Т. 1, № 8. С. 103–105.
10. Інноваційні технології навчання : навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / [Кол. авторів; відп. ред. Х. Бахтіярова; наук. ред. А. Арістова; упорядн. словника С. Волобуєва]. – К. : НТУ, 2015. – 170 с.

11. Наволокова Н. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. Харків : Основа, 2009. 176 с.

12. Наливайко О. Модель проектної діяльності здобувачів освіти в цифровому просторі на прикладі дисциплін педагогічного циклу. *Електронне наукове фахове видання "ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ"*. 2021. (10). С. 166-179. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.1014>

Олексій Наливайко

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
nalyvaiko@karazin.ua, <https://orcid.org/0000-0002-7094-1047>

Лілія Нуралієва

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
nuralievalilly17@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-0759-4150>

Людмила Сиволоцька

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
syvolotska@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-7070-0916>

Oleksii Nalyvaiko

V. N. Karazin Kharkiv National University,
nalyvaiko@karazin.ua, <https://orcid.org/0000-0002-7094-1047>

Lillia Nuralieva

V. N. Karazin Kharkiv National University,
nuralievalilly17@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-0759-4150>

Liudmyla Syvolotska

V. N. Karazin Kharkiv National University,
syvolotska@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-7070-0916>

**ІНШОМОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ
МОВЛЕННЕВИХ НАВИЧОК
FOREIGN LANGUAGE ENVIRONMENT IN THE PROCESS OF
LANGUAGE SKILLS DEVELOPMENT**

Анотація. У контексті збільшення попиту на знання іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій занурення в іншомовне середовище починає відігравати важливішу роль в процесі вивчення іноземних мов. Таким чином, зараз виникає потреба у аналізі та вивченні соціокультурного підходу, його впливу на особистість, та у розгляді наслідків занурення в іншомовне середовище.

Ключові слова: занурення в іншомовне середовище, соціокультурний підхід, інформаційно-комунікаційні технології, міжкультурна комунікація, вивчення іноземних мов.

Abstract. In the context of increasing demand for knowledge of foreign languages and information and communication technologies, immersion in a foreign language environment begins to play a more important role in the process of learning foreign languages. Thus, now there is a need to analyze and study the socio-cultural approach, its impact on the individual, and observe the consequences of immersion in a foreign language environment.